

УДК-617.7

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ КАТАРАКТЫ

Научный руководитель: к.м.н. врач-офтальмохирург в клинике доктора Максудовой.

Фазылова Замира Абдуллаевна

Базарбаева Камилла Гафуровна

Студентка 6 курса 5510100-Лечебное дело

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

Салимов Азиз Равшанович

Студент 6 курса 5510100-Лечебное дело

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

Аннотация. В данной публикации представлена теоретическая информация об особенностях новых методик лечения катаракты малоинвазивным и малотравматичным доступом, со сниженным риском развития осложнений.

Отличительные стороны доступа с лазером от старых методов оперативных вмешательств и частота встречаемости послеоперационных осложнений.

Ключевые слова: катаракта, хрусталик, факохирургия, факоэмульсификация, экстракапсулярная экстракция, ИОЛ, фемтосекундный лазер, капсулорексис.

Согласно статистике в Республике Узбекистан удвоилось число людей с нарушениями зрения с 2002 года. Именно заболевание хрусталика занимает пятое место в списке часто встречаемых патологий органа зрения и в основном это катаракта, согласно статистике численность таких больных по

состоянию на 2010 г. составляла 57835 человек (1). По данным ВОЗ в мире около 2,2 млрд человек страдают нарушением зрения. Из них примерно 94 млн составляют больные с катарактой (2).

На сегодняшний день в факохирургии широко применяется метод ультразвуковой факоэмульсификации, где ядро хрусталика подвергается дроблению с дальнейшим удалением остаточных масс путем аспирации. При этом задняя капсула хрусталика сохраняется в виде мешка и через микроразрез туда вводят и фиксируют интраокулярные линзы (ИОЛ).(3)

До внедрения ФЭ, широко применялись методы экстра – и интракапсулярной экстракции катаракты. Главное отличие между экстракапсулярной и интракапсулярной экстракцией заключается в том что, при ИЭК хрусталик удаляется вместе с капсулой, а при ЭЭК удаляется только вещество хрусталика без дробления и задней капсулы. Поэтому при ИЭК частота развитий послеоперационных осложнений было относительно выше чем при ЭЭК, так как при ИЭК отсутствует барьер между ИОЛ и гиалоидной мембраной стекловидного тела (СТ). После таких операция был высокий риск развития довольно тяжелых осложнении как выпадение СТ, повреждение радужки, недостаточная адаптация разрезов в конце операции, требовавшая наложение шва(4).

Современные технологии позволяют снизить риск развития вышеприведенных осложнений. Нужно отметить, что степень плотности ядра хрусталика тоже имеет значение, но с помощью ФЭ можно с надежностью удалять катаракту любой степени плотности, в том числе в сочетании с другими заболеваниями глазного яблока. Одновременно, несмотря на очевидные достижения в развитии ультразвуковой ФЭ, она сохраняет все недостатки, связанные с негативным влиянием ультразвука на ткани глаза.(6)

ФЭ выполняется с использованием высокотехнологических устройств – факоэмульсификаторов. В конструкции имеются основные элементы: ультрозвуковой блок, гидродинамический блок, центральный процессор и устройство ввода-вывода информации. Важным аспектом факоэмульсификатора является рабочая частота ультразвуковых колебаний и амплитуда колебаний рабочего конца факоиглы. Факоигла, обеспечивающая эффективное разрушение во время ФЭ и способность ультразвукового инструмента удерживать хрусталиковые массы на рабочем конце факоиглы во время работы ультразвука. Удерживаемость ультразвукового устройства позволяет равномерно и постепенно аспирировать эмульсифицируемые фрагменты хрусталика через отверстия факоиглы без отталкивания, кроме того действие ультразвукового устройства не столь травмирует близлежащие интраокулярные структуры. Это считается главным преимуществом при сопутствующих патологиях глаз, что снижает развитие неблагоприятных исходов (7). Важно отметить, что у этого метода тоже есть недостатки, такие как ожог тоннельного разреза, который является грозным осложнением факоэмульсификации, вызывающим нарушение герметизации раны; коагуляционный некроз коллагеновых фибрилл близлежащей стромы; повреждение эндотелия, что вкуче дает повышение риска послеоперационного инфицирования, увеличение сроков зрительной реабилитации и значительную степень послеоперационного астигматизма.(9)

Важнейшим шагом в развитии факохирургии стало внедрение в клиническую практику фемтолазерных технологий, которые ранее уже применяли при различных вмешательствах на роговице(8). Фемтосекундный лазер имеет длину волны 1053 нм, а рассечение тканей при воздействии этого лазера происходит в результате образования быстро соединяющихся между собой пузырьков газа(3). Основным достоинством применения данного метода в офтальмохирургии является точность при разрезе тканей глазного яблока за счет использования оптической когерентной томографии (ОКТ).

Когерентный томограф обеспечивает возможность получения изображения роговицы, радужки, капсулы и вещества хрусталика, а также контроль хирургических манипуляций в реальном времени(3).

Применение фемтосекундного лазера в факохирургии принципиально возможно на трех важнейших этапах хирургического вмешательства: выполнении роговичного тоннельного разреза, удалении центрального фрагмента передней капсулы и предварительной фрагментации ядра хрусталика. Кроме того применение данного метода обеспечивает управляемые геометрические параметры тоннельного клапанного разреза, что, по мнению ряда авторов, может способствовать более быстрой зрительной реабилитации и уменьшению индуцированного астигматизма(3).

Удаление передней капсулы (капсулорексис) в виде правильной геометрической формы, которая обеспечивает обязательное покрытие краем передней капсулы хрусталика передней поверхности ИОЛ по всей окружности, является главным требованием для современной развитой технологии. Его также можно использовать в процедурах, выполняемых для коррекции астигматизма(3).

Сведения об авторах:

(1) Сидиков З.У. Заболеваемость населения Республики Узбекистан болезнями глаза и его придаточного аппарата. Point of view: East–West. 2015;January:28.

(2) Vision Loss Expert Group of the Global Burden of Disease Study. Causes of blindness and vision impairment in 2020 and trends over 30 years: evaluating the prevalence of avoidable blindness in relation to “VISION 2020: the Right to Sight”. Lancet Global Health 2020. doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30489-7

(3) Аветисов Константин. Гибридная (фемтолазерная) факоэмульсификация: технологические аспекты и функциональные результаты (клинико-экспериментальное исследование)// Дисс.. 2020 год, доктор наук.

(4) Батьков Е.Н. Имплантация эластичной заднекамерной интраокулярной линзы при несостоятельности капсульно-связочного аппарата хрусталика//Дисс.. канд.мед наук -2010

(5) Терещенко А.В., Трифаненкова И.Г., Романенко С.Я. и др. Фемтолазерная хирургия катаракты при различной степени плотности ядра хрусталика // Современные технологии в офтальмологии. – 2016.

(6) Юссеф С.Н. Система хирургического лечения катаракты на основе современных низкоэнергетических технологий удаления хрусталика. Дисс...докт. мед. наук. – М., 2019

(7) Дибает Тагир Ильдарович Ультразвуковая Факоэмульсификация На Основе Трёхмерных Колебаний. Дисс..канд.мед наук -2016

(8) Аветисов С.Э., Карамян А.А., Юсеф Ю.Н. и др. Имплантация интрастромальных роговичных сегментов при кератоконусе // Вестник офтальмологии. – 2012

(9) Дибает Тагир Ильдарович. Ультразвуковая факоэмульсификация на основе трехмерных колебаний. Дисс.. канд.мед. наук -2016